

CHO‘LPON MAQOLALARIDA MUSTAMLAKACHILIK OQIBATLARI TAHLILI

D.S.Matkurbanova

matkurbanovadilfuza3@gmail.com

O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, Toshkent, O‘zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: ushbu maqolada Cho‘lponning kichik asar va maqolalarida XX asr boshlaridagi hayot tarzi, mustamlakachilik oqibatlari fosh etilgani ta’kidlangan. Adibning o‘z xalqi hayotiga bo‘lgan kuyunchakligi, insonparvarligi aytib o‘tilgan. Mamlakat yoshlarining jaholat botqog‘iga botayotganidan achinib, ular uchun o‘qishlar ochilishini, bilim egallashlarini qalamga olgani tasvir etilgan. O‘zining kayfu safosini o‘ylab yashayotgan amaldor va razil kishilarning qilayotgan ishlarini qoralagani ko‘rsatib berilgan. Amaldorlarning ko‘pchiligi dam olish joylarida yashayotgani, lekin oddiy insonlar bunday joylarga bormayotganligidan kuyungani, qimorbozlik avj olgani va buning oqibatlari keltirilgan. U ruslarning mahalliy xalqni “chuv tushirish”, mehnatidan foydalanish evaziga bilganlaricha yashayotganidan, oddiy insonlar esa kitob o‘qishni unutib qo‘yib, faqat og‘ir ishlar qilayotganidan ezilib, jon kuydirishi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Cho‘lponning “Istirohat mustamlakasi”, “Sayil”, “O‘shda istirohat uyi”, “Xo‘jayinlik yoshlar” kabi maqolalari, XX asr boshlari, mustamlakachilik, istirohat uylari, amaldorlar, tubjoy aholisi, madaniy qoloqlik, og‘ir mehnat.

Аннотация: В этой статье отмечается, что в коротких произведениях и статьях Чулпана раскрываются образ жизни населения, последствия колониализма начала XX века. Рассказывается о сострадании к жизни своего народа, о любви писателя к своему народу. В статье описано, как, сочувствуя молодежи страны, тонущей в болоте невежества, он писал об открытии для них учебных заведений и освоении знаний. Показано осуждение действий чиновников и подлых людей, живущих ради собственного удовольствия. Также описано, что многие чиновники живут в местах отдыха, но простые люди не могут поехать в такие места. Писатель осуждает процветание азартных игр и их последствий. Также он с болью пишет, что русские обманывают и эксплуатируют местное население и живут как хотят, в то время как простые люди разучились читать книги, потому что они притесняются и занимаются только тяжелым трудом.

Ключевые слова: статьи Чулпана «Istirohat mustamlakasi», «Sayil», «O‘shda istirohat uyi», «Xo‘jayinlik yoshlar», начало XX века, колониализм, дома отдыха, чиновники, коренное население, культурная отсталость, тяжелый труд.

Abstract: This article notes that Chulpan’s short works and articles reveal the lifestyle of the population, the consequences of colonialism in the early 20th century. They tell about compassion for the life of his people, about the writer’s love for his people. The article describes that he felt sorry for the youth of the country who were drowning in the swamp of ignorance, and wrote about opening up educational institutions for them, acquisition of knowledge. It shows condemnation of the actions of officials and vile people who live for their own pleasure. It also describes that many officials live in vacation spots, but ordinary people cannot go to such places. The writer condemns the prosperity of gambling and its consequences. He also writes with pain that the Russians deceive and exploit the local population and live as they want, while ordinary people have forgotten how to read books because they are oppressed and are engaged only in hard work.

Key words: Chulpan’s articles “Istirohat mustamlakasi”, “Sayil”, “O‘shda istirohat uyi”, “Xo‘jayinlik yoshlar”, early 20th century, colonialism, rest houses, officials, local people, cultural backwardness, hard work.

Kirish

Ma’rifatparvarlik harakati qanotlarida ijod maydoniga kirib kelgan Cho‘lpon o‘zining kichik asar va maqolalarida mustamlakachilik oqibatlarini ro‘yirost ko‘rsatib beradi. Adibning “Istirohat mustamlakasi”, “Sayil”, “O‘shda istirohat uyi”, “Xo‘jayinlik yoshlar” kabi xabar va maqolalarida XX asr boshlaridagi hayot tarzi tasvir etiladi. Cho‘lpon “Istirohat mustamlakasi” maqolasida O‘sh shahrida sobiq O‘sh hokimining shahar chekkasidagi bog‘ida muzofot ijtimoiy ehtiyot idorasi (sos.strax) tomonidan firqa va sho‘ro ishchilari uchun bir “Istirohat uyi” (“Dom отдыха”) ochilganini ta’kidlaydi. [1. 263-b]

Aslida, 90 kishilik qilib ochilgan ekan, iyul oyi o‘rtalarida 85 kishi bo‘lg‘an.

Bulardan tubjoy xalq ishchilari 7-8 ta, qolg‘onlari hammasi ovrupoliklar. Bu ovrupoliklar orasida kon ishchilari ko‘proq bo‘lsa ham yaxshi edi, lekin umuman, ishchi xalq juda oz, ko‘pchilik muzofot yuqori muassalarining xizmatkorlari va ularning “xonadon”lari: xotun, bola-chaqa, xizmatkor, kampir va shundaylar. 15-16 yoshlik bolalar ham ko‘b. [1. 263-b]

Ushbu jumladan ko‘rinadiki, har bir ochilgan istirohat uylarida faqatgina amaldor kimsalarning oilalari, xizmatkorlari va shu kabi insonlar dam olishgan. Oddiy xalq kishilari esa dam olish tugul o‘z haq-huquqlarini ham bilmagan. Ishchi xalq ham bor-yo‘g‘i 7-8 tagina kishini tashkil etgan. Hatto Cho‘lpon

ovrupoliklar orasida kon kishilari ko'proq bo'lsa ham yaxshi edi, deb kuyungani bejizga emas. U insonlarning o'z qadr-qimmatini bilishi, bilimni oshirishi, mustamlakachilar zulmida ezilmasligini o'ylagan va buning yo'llarini izlagan.

Istirohatga kelganlar uchun barcha sharoitlar yaratilgani, kutubxona va ovrupoliklar o'qishi uchun kitoblar borligi, gazetalar kelib turishini aytadi va tubjoy aholisi uchun, xalqi uchun dorilikka ham bitta gazeta yo'qligidan ku yunadi.

Shundan ham bilishimiz mumkinki, Chor hukumati o'z manfaatlarini o'ylagan, ularni oddiy xalq (tubjoy aholisi) hayoti zarracha qiziqtirmagan.

Shuning uchun ham Cho'lpon: "Bu "Istirohat uyi" emas, to'g'risi, "Istirohat mustamlakasi"ga o'xshaydur", -deydi. Va gapini "Muzofot firqaqo'mining mas'ul sarkotibi Karim o'g'li bilan muzofot ijroqo'm raisi Alixo'ja o'g'li o'rtoqlar shu hollarni o'z ko'zlari bilan ko'rub ketdilar. Albatta, sho'rolar mamlakatida bu xilda yomon ahvolga yo'l qo'ymaslar deb ishonamen", -deb tugatadi.

"Sayil" nomli maqolasida esa qimorbozlar haqida achinib yozadi:

"Bu sayilning bir yomon tomoni borkim, u ham bo'lsa qimordur. Kunduz kuni ertadan kechgacha 6-5 yerda davra bo'luslub o'turgan xalqni ko'ramizkim, hammasi navkar boshida qimor o'ynab o'turadurlar.

Bor-yo'g'ini qimorga "boy berib"qo'yub yomon yo'llarga ketkanlar ozmi deysiz? Bir qishloq dehqoni bir arava shaftoli, bir arava uzumini yutquzganandan keyin oxirgi o'yinda ot-aravadan ham ajralgan..." [1. 263 – 264-b]

Qimorbozlik tufayli o'z oilasini parokanda qilganlar ham ko'p bo'lgan. Bor budidan ayrilib, farzandlariga olib boradigan hech vaqosi qolmay sarson-sargardon bo'lganlar ham oddiy xalq vakillari, dehqonlar, bog'bonlar va shu toifa kishilar bo'lgan. Bunday holatlarni ko'rgan Cho'lpon beparvo bo'lmagan va qalamga olgan. Uning qalami mustamlakachilik oqibatlarini ayamay fosh etgan. Yurtida bo'layotgan har bir voqea, hodisa Cho'lpon nazaridan chetda qolmagan. U "Farg'ona uchun ot-ulov, pul-oqchanning ahamiyatini tushunganlar O'sh hukumatdorlarining bu harakatini olqishlab qarshi olmasalar kerak", -deya achinadi.

Cho'lponning yana bir maqolalaridan biri "O'shda istirohat uyi" deb nomlangan bo'lib, unda ham tarixiy davr hayotini real aks ettiradi. O'shdagi sobiq hokimning bog'i istirohat uyi bo'lgandan keyin Farg'ona ishchilari va hukumatning mas'ul xodimlari uchun rohat manzili bo'lganini va buning uchun ijtimoiy muhofaza hamyonini ochib qo'rganini aytadi va kimlar uchun? – degan savolni o'rta qo'yadi va bunga javobni ham o'zi beradi:

" - Kimlar uchun bo'lar edi? Yana bir qancha pappaloq akamlar, semiz lo'nda bilqillagan barishnaxonlar uchun bunda bo'lg'an bazm va safohat es ketarlik vijdonlik kishilarning sochini tikka-tik turguzarlikdir.

Bunda musulmonlar ko'rinmaydi. Ko'rinmasligi ham tabiiydir. Chunki musulmonlar uchun foni dunyo rohatining darkori yo'qdir' [1.264-b] - deya yurt manfaati uchunmas, o'zining kayfu safosini o'ylab yashayotgan amaldor va razil kishilarning qilayotgan ishini qoralaydi. O'z navbatida Cho'lpon ham o'sha istirohat uyida bo'ladi va vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'radi va kuzatadi. Shuning uchun ham mehmonlar sonini aniq raqamlar bilan yozadi:

"Shu kunlarda doimiy ravishda istirohat qiluvchi 88 kishi... 6 o'zbek, 1 tatar, 1 qashg'arlik, 80 tasi ruslar".

Cho'lpon ushbu maqolasida haftada 8 kun bayram, bir kechada 24 soat o'yin ham ayshu ishrat, bir kunda besh mahal ovqat...ligini aytib "Mushtum"ga murojaat qiladi:

"Mushtum og'a! Millatchilik bilan mustamlakachilikni ajratolmag'on qip-qizil oshqoboqlarni bu yerga kelib, past-baland nima ekanini o'z ko'zi bilan ko'rub, o'z qulog'i bilan eshitib ketishini tavsiya qilamiz. Xo'jalik ishida, iqtisod yo'lida xom-xatala bo'lg'an hukumat arboblari (ham) bu yerga kelib ibrat olsun!"

Adib agar marhum O'sh hokimi o'z bog'ida bo'layotgan bu ayshu ishrat, zavqu safohatlarni ko'rganda edi, "O'ho', bular bizdan o'tkazib yubordi-ku", - deb rashk qilar edi, deya ta'kidlab, xalqining ahvoriga achinadi. Ruslar o'z bilganidan qolmay, faqatgina kayfu safoni o'ylab, mahalliy xalqni "chuv tushirish", mehnatidan foydalanish evaziga o'zlari rohat-farog'atda yashayotgani, tubjoy aholisi esa og'ir ishlarni ishlab, kitob o'qishni unutib, ma'rifatli bo'lishni xayoliga keltirmayotganidan ezilib, mahalliy boylarning esa rus mustamlakachilari bilan juda yaxshi bo'lib, o'z xalqi to'g'risida hamda uning taraqqiyoti to'g'risida emas, balki o'zlarining huzur-halovatlari, moddiy farovonliklari haqidagina o'ylab kun ko'rayotganligi Cho'lponni o'ylashga va jonini kuydirishga majbur qiladi. Ayniqsa, mustamlakachilik sharoitida xalq to'g'risida o'ylovchi, uning mashaqqatli hayotini yaxshilash haqida qayg'uruvchi biror siyosiy kuch yo'qligidan eziladi. Uni yurti iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy qoloqlik botqog'idan olib chiqish

ustida bosh qotiradigan insonlar yo‘qligi qayg‘uga botiradi. Shuning uchun ham u o‘ta qattiq tanqid va chaqiriq bilan maqolasini quyidagicha:

“Har narsa yerlilashganda shifoxona va istirohat joylarida ham qoidalar o‘zgarilsun, bo‘lmasa, hozirgi ko‘rinish mustamlaka ko‘rinishidan bir ko‘rinishdir. Agar so‘zimiz yolg‘on bo‘lsa, yo sizni Xudo ursin, yo bizni!” -deya tugatadi. Bundan ko‘rinib turibdiki, o‘sha paytdagi vaziyat, tarixiy sharoit, adolatsizliklar, xalqning jaholat botqog‘iga botayotgani va buni o‘zlari anglab yetmagani Cho‘lpon va Cho‘lpon singari kishilarni qiynagan va qalam olishga majbur qilgan.

Adibning “Xo‘jayinlik yoshlar” maqolasida ham quyidagi ma‘lumotlar berilgan:

“Andijonda bosmachilik harakati davrida birmuncha yoshlarimiz va maktab bolalarining “ko‘zga yaqin”lari majburiyat ostida yoki havas bilan bosmachilarning tomoniga o‘tub, ularning orasida “mahram” bo‘lub yura-yura bosmachilik bitishi bilan qutulub kelganlar edi. “O‘rgangan ko‘ngul o‘rtansa qolmas”, - degan singari, haligi bolalar shohi to‘n, kumush poynak, dandon soplik pichoq va katta-katta pullarga o‘rganib qolganliklari uchun shu kunlarda ba‘zi savdogarlar yonida yana o‘sha qiyofat bilan ko‘rina boshladilar” [1. 266-b]. Bu ma‘lumotlardan anglashiladiki, adib o‘tkir nigohi bilan hammani sinchkov kuzatgan va o‘z fikr-mulohazalarini bildirib o‘tgan. Bundan tashqari “yo‘lini yo‘qotgan” yoshlarga achinadi va ular to‘g‘ri yo‘l topishi uchun ba‘zi bir tashkilotlarga shunday yoshlarga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatishi kerakligini aytib o‘tib: o‘shandoq xo‘jayinlik yoshlarni ro‘yxatga olib, ularning turmushi va ba‘zi xislatlarini surishtirib 4-5 soat o‘qishga majbur etilsin. Uncha-muncha ma‘lumoti va xavt-savodi borlarini, mumkin bo‘lsa, boshqa shaharlarga yuborish chorasi ko‘rilishini ta‘kidlaydi. Bu ta‘kid va xabarlar vaqtida inobatga olinganda yoki bunday vaziyatlarda amaldorlar to‘g‘ri yo‘ldan borib, yoshlarning tarbiya va ta‘limi ustida bosh qotirganlarida, ehtimol, Cho‘lpon bunchalik kuyunmagan bo‘lardi.

Umuman olganda, Cho‘lponni qismatning barcha achchiq va zaharli zarbalariga dosh berayotgan xalq ahvoli, kelajak avlodning hayoti o‘ylantiradi va yurtida bo‘layotgan “har bir o‘zgarish” uni befarq qoldirmaydi va alam ila qalamga oladi. Qalamga olganda ham har bir voqea-hodisaning ikir-chikirigacha, ipidan ignasigacha erinmay yoritib beradi va bu holatlar buni o‘qigan kishining ko‘z o‘ngida gavdalanadi va o‘sha davr tarixiy sharoitida yashagan oddiy xalq kishilariga achinish hissi paydo bo‘ladi, hukumat kishilarining qilgan ishlariga nisbatan har bir insonda nafrat hissi uyg‘onadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Cho‘lpon. Asarlar. 4 jildlik J. IV / Cho‘lpon – Qayta nashr; - Toshkent: Akademnashr, 2016. B-315
2. Cho‘lpon. Yo‘l esdaliklari. To‘plab nashrga tayyorlovchi Sh. Turdiyev. – Xalq so‘zi, 1992-yil 31-mart.